

ARAB VA O'ZBEK TILLARIDA SO'Z YASASH USULLARINING QIYOSIY TAHLILI

Sharobidinova Muslima Shavkatbek qizi

Oriental universiteti Filologiya va tillarni o'qitish (arab tili)

yo'nalishi 3-bosqich talabasi

muslima20050511@gmail.com

Rahmatova Gavhar Omonovna

Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20127037>

Annotatsiya. Mazkur maqolada arab va o'zbek tillarida so'z yasash jarayoni qiyosiy-tipologik jihatdan tahlil qilinadi. Arab tilidagi ildiz-vazn tizimi hamda o'zbek tilidagi agglutinatıv qo'shimchalar tizimi ilmiy manbalar asosida o'rganiladi. Tadqiqot davomida affiksatsiya, ichki fleksiya, kompozitsiya va semantik usullar taqqoslanadi. Natijada har ikki tilning morfologik xususiyatlari, o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: So'z yasash, derivatsiya, ildiz – vazn tizimi, affiksatsiya, ichki fleksiya, agglutinatıv til, flektiv til, morfologiya, qiyosiy tilshunoslik.

Annotation. This article comparatively and typologically analyzes the process of word formation in the Arabic and Uzbek languages. The root-and-pattern system of the Arabic language and the system of agglutinative affixes in the Uzbek language are studied on the basis of scientific sources. During the research, affixation, internal inflection, composition, and semantic methods are compared. As a result, the morphological characteristics, similarities, and differences of both languages are identified.

Keywords: word formation, derivation, root-and-pattern system, affixation, internal inflection, agglutinative language, inflectional language, morphology, comparative linguistics.

Аннотация. В данной статье процесс словообразования в арабском и узбекском языках анализируется в сравнительно-типологическом аспекте. На основе научных источников исследуются корнево-модельная система арабского языка и система агглютинативных аффиксов узбекского языка. В ходе исследования сопоставляются аффиксация, внутренняя флексия, словосложение и семантические способы словообразования. В результате выявляются морфологические особенности, сходства и различия обоих языков.

Ключевые слова: словообразование, деривация, корнево-модельная система, аффиксация, внутренняя флексия, агглютинативный язык, флективный язык, морфология, сравнительное языкознание.

Til taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir tilning lug'at boyligi so'z yasash imkoniyatlari orqali kengayadi. Arab va o'zbek tillari turli tipologik guruhlariga mansub bo'lib, ularning morfologik tizimi ham farqlanadi. Arab tili semit tillar oilasiga mansub flektiv til bo'lsa, o'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub agglutinatив til hisoblanadi. Shu sababli bu ikki tildagi so'z yasash mexanizmlarini qiyosiy o'rganish dolzarb ilmiy masaladir¹.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqot arab va o'zbek tillarida so'z yasash usullarini qiyosiy tahlil qilishga yo'naltirilgan. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-lingvistik yondashuv asosiy metod sifatida belgilandi. Ushbu metod yordamida har ikki tilda so'z yasash jarayonlarining o'xshash va farqli jihatlari aniqlanib, ularning til tizimidagi o'rni izohlandi.

Tadqiqotda tavsifiy metod qo'llanilib, arab va o'zbek tillarida so'z yasash usullari alohida-alohida bayon qilindi. Bu jarayonda so'z yasashda ishtirok etuvchi vositalar hamda ularning shakliy va mazmuniy xususiyatlari yoritildi. Shuningdek, tahliliy metod asosida so'z yasash modellari va ularning mahsuldorligi izohlandi.

Ish davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish hamda misollar asosida ishlash metodlaridan foydalanildi. Arab va o'zbek tillaridan tanlangan lingvistik materiallar tadqiqotning daliliy asosini tashkil etdi. Olingan natijalar umumlashtirish metodi yordamida tizimlashtirilib, umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi

Tahlil. Arab tili flektiv til bo'lib, unda so'z yasashning asosiy mexanizmi ildiz-vazn (radikal-qolip) tizimidir. Odatda uch undoshli ildiz asosida turli vaznlar yordamida yangi so'zlar hosil qilinadi (1: 67-70). Masalan: K-T-B ildizi: kataba – yozdi; kitāb – kitob; kātib – yozuvchi; maktab – maktab

Bu tizimda ma'no o'zgarishi ichki tovush almashinuvi orqali yuz beradi, ya'ni ichki fleksiya ustunlik qiladi. Arab tilida prefikslar (ma-, mu-), suffikslar, -ot yasovchi va fe'l yasovchi shakllar mavjud.

O'zbek tili agglutinatив til bo'lib, unda so'z yasash asosan qo'shimchalar yordamida amalga oshiriladi.

1. Affiksatsiya:

-ish + chi → ishchi

-bilim + li → bilimli

-o'qit + uvchi → o'qituvchi

Qo'shimchalar ketma-ket qo'shilishi mumkin.

¹ Hojiyev A. *O'zbek tili so'z yasalishi*. – Toshkent: O'qituvchi, 1991. – B. 56-63.; Rahmatullayev Sh. *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. – Toshkent: Universitet, 2006. – B. 89-95.

2. Kompozitsiya

- temiryo'l
- qo'lqop
- oshpaz

3. Semantik usul

- bosh (a'zo) → bosh (rahbar)

Qiyosiy tahlil

Mezoni	Arab tili	O'zbek tili
Tipi	Flektiv	Agglutinativ
Asosiy usul	Ildiz-vazn	Qo'shimchalar
Morfologik o'zgarish	Ichki	Tashqi
Kompozitsiya	Kamroq	Faol

Umumiy jihatlar:

- Affiksatsiya mavjud
- Semantik kengayish mavjud(2:11-19)
- So'z turkumi o'zgarishi mumkin

Farqli jihatlar:

- Arab tilida ichki fleksiya muhim
- O'zbek tilida qo'shimchalar asosiy rol o'ynaydi[Rahmatullayev 2006]

Xulosa. Qiyosiy tahlil natijasida aniqlanishicha, arab va o'zbek tillarida so'z yasash mexanizmlari tipologik jihatdan farqlanadi. Arab tilida ildiz-vazn tizimi asosiy vosita bo'lib, ichki fleksiya muhim o'rin tutadi. O'zbek tilida esa agglutinativ xususiyat ustun bo'lib, qo'shimchalar orqali so'z yasash keng qo'llaniladi. Shunga qaramay, har ikki tilda affiksatsiya va semantik yasaliş mavjudligi umumiylik sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu tadqiqot ikki tilning morfologik tizimini chuqurroq anglashga xizmat qiladi hamda qiyosiy tilshunoslik rivojiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G'. Hozirgi o'zbek adabiy tili morfologiyasi. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasaliş. – Toshkent: O'qituvchi, 1991.
3. Madvaliyev A. (tahrir ostida). O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006.
4. Nurmonov A., Mahmudov N. O'zbek tilshunosligi nazariyasi.
5. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.

6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet , 2006.